

A IMPORTANCIA DO PRÉ NATAL NA PREVENÇÃO DO DIABETES GESTACIONAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO](#)
[/19/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10998220

Maria Larisse Pereira dos Santos
Luisa Rohr Schafer
Vitória Corchak de Souza
Yngrid Cavalcante de Oliveira Freitas
Gabriella Orsi Priess
Giovanna Schwarz Mazzucca
Giovanna Lírio Severi
Rodrigo Mendes Venâncio da Silva
Ana Carolina Alves de Souza Mattos
Mariana Bueno Ribeiro
Ellen Jennifer Lins Leite

RESUMO

O pré-natal é um acompanhamento multidisciplinar crucial realizado durante a gravidez para garantir a saúde materna e fetal, identificando precocemente possíveis complicações, incluindo o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). Este estudo, baseado em uma revisão integrada da

literatura, destacou a importância vital do pré-natal na prevenção do DMG. Através de orientações sobre alimentação, atividade física e monitoramento constante dos níveis glicêmicos, o pré-natal possibilita o controle adequado da doença, reduzindo riscos de complicações para mãe e bebê e promovendo uma gestação mais segura e saudável.

Palavras-chave: Cuidado pré-natal, diabetes gestacional, atenção primária à saúde.

INTRODUÇÃO

Define-se Pré-natal como o conjunto de consultas multidisciplinar que uma mulher recebe durante a gravidez, sendo realizada majoritariamente na atenção primária à saúde. Esse acompanhamento visa garantir a saúde da mãe e do bebê, prevenindo e identificando precocemente possíveis complicações que possam surgir durante a gestação. Durante o pré-natal, são realizadas consultas regulares, exames de rotina, orientações sobre alimentação, cuidados e preparativos para o parto, além de esclarecimentos sobre os aspectos emocionais e psicológicos da gestação.

Além disso, o pré-natal é de extrema importância porque permite o acompanhamento regular da saúde da mãe e do bebê durante a gravidez. Ele ajuda a identificar precocemente qualquer problema ou complicação que possa surgir, permitindo um tratamento adequado e a prevenção de complicações mais graves. Além disso, o pré-natal oferece orientações sobre cuidados com a alimentação, atividades físicas, higiene pessoal e preparativos para o parto, contribuindo para uma gestação saudável e segura. O acompanhamento psicológico também é fundamental para apoiar a mulher emocionalmente durante essa fase de grandes mudanças em sua vida.

O Diabetes é uma doença crônica que se manifesta quando o corpo não produz insulina em quantidade suficiente ou não consegue usar eficazmente a insulina que produz. A insulina é crucial para regular os

níveis de glicose no sangue, permitindo que as células obtenham a energia necessária. Existem dois tipos principais de diabetes: tipo 1, uma condição autoimune que destrói as células produtoras de insulina no pâncreas, frequentemente diagnosticada em jovens; e tipo 2, mais comum em adultos e associada a fatores como genética, obesidade e estilo de vida sedentário, onde o corpo não responde adequadamente à insulina. Além desses, há o diabetes gestacional, que se desenvolve durante a gravidez e exige controle rigoroso para prevenir complicações para a mãe e o bebê. O tratamento da diabetes é multifacetado e inclui uma dieta balanceada, atividade física regular, medicamentos (como insulina ou hipoglicemiantes orais) e monitorização contínua dos níveis de glicose sanguínea.

Por isso, o pré-natal desempenha um papel crucial na prevenção do diabetes gestacional. Durante o acompanhamento pré-natal, são realizados exames específicos para avaliar os níveis de glicose no sangue da gestante, identificando precocemente qualquer alteração que possa indicar o desenvolvimento do diabetes gestacional. Além disso, o pré-natal oferece orientações sobre alimentação saudável, prática de atividade física adequada e monitoramento constante dos níveis de glicose, contribuindo para o controle e prevenção dessa condição. O diagnóstico e tratamento precoce do diabetes gestacional durante o pré-natal são fundamentais para reduzir os riscos de complicações para a mãe e o bebê, garantindo uma gestação mais segura e saudável.

O objetivo deste estudo é destacar a importância do pré-natal na prevenção do diabetes gestacional e seus impactos na saúde materna e fetal a curto e longo prazo.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrada da literatura, de natureza qualitativa no mês de abril de 2024 que analisou a compilação de estudos anteriores sobre os benefícios do pré-natal na prevenção do diabetes mellitus

gestacional. O referido estudo possui como pergunta norteadora “Qual o impacto do pré-natal na prevenção do diabetes gestacional?”.

A pesquisa foi realizada por meio dos descritores em ciências de saúde “cuidado pré-natal”, “diabetes gestacional”, “atenção primária à saúde” cruzados com o operador booleano AND. A coleta de dados foi realizada mediante bases de dados LILACS, MEDLINE E BDNF através da biblioteca virtual de saúde e no google acadêmico. Quanto aos critérios de inclusão: artigos completos que se enquadrassem ao tema e objetivo proposto, sem restrições de idiomas e publicados nos últimos cinco anos.

Foram incluídos textos completos e artigos abertos ao acesso, publicados em português e inglês. Entre os artigos disponíveis, foram selecionados aqueles que trazem uma abordagem qualitativa e comparativa relacionadas com os benefícios de longo prazo do pré-natal na prevenção do diabetes gestacional e sua influência direta e/ou indireta na saúde materna e fetal, mediante indicadores como controle glicêmico, bem-estar da gestante, prevenção de complicações e saúde geral durante a gestação.

Foram rejeitados estudos como teses, monografias, trabalhos sem relevância temporal, pesquisas em curso, estudos com potenciais conflitos de interesse, investigações não pertinentes e estudos que não contribuíssem de forma significativa para o avanço científico. Optou-se por incluir estudos de revisão sistemática, meta-análise, revisão integrativa, pesquisas qualitativas e outros trabalhos científicos que atendiam aos critérios estabelecidos. Os dados coletados das bases consultadas foram consolidados e apresentados na seção de resultados e discussões. Foi realizada uma análise detalhada e qualitativa dos dados dos artigos selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a realização da pesquisa nas bases de dados, foram encontrados 981 amostras. Após a leitura dos títulos e dos resumos, 797 foram

excluídos por não se enquadrarem nos critérios de inclusão da revisão. 184 artigos foram selecionados para uma análise mais complexa. Após essa análise mais apurada foram selecionados 12 artigos para a leitura mais completa e para a construção desse estudo.

Conforme informações do Ministério da Saúde (MS), o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é caracterizado por uma dificuldade em metabolizar carboidratos, com diferentes níveis de gravidade, identificado pela primeira vez durante a gravidez. Além disso, ele pode persistir ou não após o parto.

O pré-natal adequado desempenha um papel crucial na prevenção do diabetes gestacional. O acompanhamento regular e as intervenções apropriadas durante a gestação podem ajudar a controlar os níveis glicêmicos, reduzindo assim o risco de complicações associadas ao diabetes gestacional. Além disso, um pré-natal bem conduzido pode contribuir para a promoção de um peso ao nascer saudável, minimizando as chances de lesões maternas durante o parto, como laceração perineal, laceração de bexiga, hemorragia pós-parto e retenções placentárias devido à atonia uterina. O cuidado pré-natal também pode diminuir a incidência de infecções do trato urinário durante a gravidez e reduzir a necessidade de partos cesáreos, promovendo assim uma gestação e um parto mais seguros e saudáveis para mãe e bebê.

Neste cenário, torna-se crucial a realização de pesquisas sobre essa condição frequentemente observada durante a gravidez. Isso permitirá desenvolver estratégias eficazes para conscientizar a gestante sobre as precauções necessárias. O suporte familiar e uma assistência pré-natal mais atenta podem reduzir significativamente as complicações tanto para a mãe quanto para o bebê.

É necessários que as gestantes sigam todas as orientações que são dadas durante a realização do pré-natal, o autocuidado é essencial nesse momento, a prática de exercício físico de forma regular e de intensidade

moderada, manter um padrão alimentar saudável, rotina de boas noites de sono e repouso. De fato todas essas orientações ajudam na prevenção do diabetes gestacional e por isso a importância de estas presentes em todas as consultas de pré-natal.

Portanto, o acompanhamento pré-natal desempenha um papel inestimável na prevenção e controle do Diabetes Mellitus Gestacional. Através de uma abordagem multidisciplinar que inclui monitoramento regular, educação em saúde e intervenções oportunas, é possível identificar e gerenciar precocemente os fatores de risco associados à doença. Este cuidado preventivo não apenas otimiza os resultados de saúde para a mãe, mitigando complicações potenciais, mas também favorece o desenvolvimento saudável do feto. Portanto, investir em um pré-natal de qualidade é crucial para assegurar uma gestação segura, minimizando os riscos e maximizando os benefícios para mãe e filho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão enfatiza que é incontestável o papel fundamental do pré-natal na prevenção do Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). Este acompanhamento multidisciplinar permite a identificação precoce de fatores de risco e a implementação de intervenções preventivas, como orientações sobre dieta equilibrada, atividade física e monitorização glicêmica, contribuindo para o controle efetivo da doença e a redução de complicações maternas e neonatais.

Ademais, o investimento em um pré-natal de qualidade não apenas otimiza os desfechos de saúde para a mãe e o feto, minimizando potenciais riscos associados ao DMG, mas também promove a educação em saúde, empoderando a gestante para o autocuidado e a adoção de hábitos de vida saudáveis. Portanto, a valorização e o fortalecimento do pré-natal como estratégia preventiva são essenciais para garantir uma gestação segura, saudável e com resultados positivos tanto para a mãe quanto para o bebê.

REFERENCIAS

<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/7588/4855>

<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1626/1239>

BORGES, D.C.; VOGÉ, K.P.; SILVEIRA FILHO, L.C.; LEITE, L.T.S.; MYLLA, P. F; SILVA, J.C. Impacto do trimestre de diagnóstico no Diabetes Mellitus Gestacional, no tratamento utilizado e na classificação de peso do recém-nascido. Revista Saúde em Foco – Edição nº 11 – Ano: 2019, v. 47, n. 2, p. 137-146, abr./jun. 2018. Disponível em:. Acesso em: 24 Set. 2020. A

<https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A16%3A16641152/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A143500697&crl=c>

<https://acervomais.com.br/index.php/medico/article/view/12065/7036>

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/6055/2330>

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/7080/4601>

[https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/redes-de-atencao-a-saude-2/rede-atena-saude-materna-e-infantil-rede-cegonha/acervo-e-e-books/7610-hsf-diabetes-nagravidez/file#:~:text=Uma%20glicemia%20de%20jejum%20%E2%89%A5,gestacional%20\(crit%C3%A9rios%20da%20OMS\).](https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/redes-de-atencao-a-saude-2/rede-atena-saude-materna-e-infantil-rede-cegonha/acervo-e-e-books/7610-hsf-diabetes-nagravidez/file#:~:text=Uma%20glicemia%20de%20jejum%20%E2%89%A5,gestacional%20(crit%C3%A9rios%20da%20OMS).)

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil